

УДК 619:636.2:579

DOI:

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Безбородова Н.А. - к. вет. н., с. н. с. отдела геномных исследований и селекции животных (ORCID 0000-0003-2793-5001).

Исакова М.Н. - к. вет. н., с. н. с. отдела репродуктивной биологии и неонатологии (ORCID 0000-0001-7130-5627).

Соколова О.В. - д. вет. н., в. н. с. отдела геномных исследований и селекции животных (ORCID 0000-0002-1169-4090).

Кривоногова А.С. - д. биол. н., в. н. с. лаборатории биологических технологий отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией (ORCID 0000-0003-1918-3030).

Зубарева В.Д. - м. н. с. отдела геномных исследований и селекции животных (ORCID 0000-0003-0284-0276).

Суздалцева М.А.* - с. н. с. отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией (ORCID 0000-0003-1528-1987).

ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр Уральского отделения Российской академии наук»

*lady.suzdaltseva2014@yandex.ru

Ключевые слова: крупный рогатый скот, антимикробные препараты, ротация препаратов, мониторинг, антибиотикорезистентность, гены резистентности, диагностика, гигиена, дезинфекция.

Key words: cattle, antimicrobial drugs, antibiotic rotation, monitoring, antibiotic resistance, resistance genes, diagnostics, hygiene, disinfection.

Финансирование: Работа проведена в рамках Государственного задания Минобрнауки России № 0532-2021-0004 «Разработка методологических подходов к мониторингу, контролю и сдерживанию антибиотикорезистентности оппортунистических микроорганизмов в животноводстве».

Поступила:

**Принята к публикации:
Опубликована онлайн:**

РЕФЕРАТ

Последнее десятилетие ведутся активные исследования, направленные на снижение развития резистентности микроорганизмов. Однако, даже при жестком регулировании использования противомикробных препаратов, проблема устойчивости сохраняется. Также возрастает проблема появления устойчивых штаммов, которые способны передаваться человеку, в том числе при употреблении продуктов животного происхождения.

Вышеуказанные факты становятся проблемой в борьбе с таким заболеванием животных как мастит, лечение которого основано на применении антимикробных препаратов. В результате чего исследования, направленные на изучение чувствительности возбудителей мастита у коров к антибактериальным препаратам, и разработка подходов для предупреждения распространения антибиотикорезистентности является актуальным. Работа проведена в период 2023-2024 гг. на территории Свердловской области. Для идентификации микроорганизмов использовали культуральный метод исследования и MALDI-TOF (масс-спектрометрия), также определяли чувствительность к антибактериальным препаратам и дезинфицирующим средствам с использованием диско-диффузионного метода и в соответствии с рекомендациями EUCAST. Была проведена ПЦР-диагностика с целью определения ДНК микроорганизмов и генов резистентности к АМП. Проведенные исследования позволили выявить доминирующих возбудителей мастита у коров – *S. aureus* (100%), *E. coli* (70-75%), *E. faecalis/faecium* (60%). У выделенных изолятов определены основные гены устойчивости: *E. coli* - *bla*CTX-M, *bla*OXA10 отвечающие за резистентность к фторхинолонам, ампициллинам; *S. aureus* - *mecA* определяющие резистентность к β -лактамам; *Streptococcus spp.* и *Staphylococcus spp.* *ErmB* - устойчивость к макролидам; *P. aeruginosa bla*VIM/*bla*NDM - невосприимчивость к карбапенемам. В результате полученных данных даны рекомендации по проведению профилактических мероприятий на сельскохозяйственных предприятиях по гигиене и дезинфекции, контролю резистентности выявленных изолятов бактерий, управлению стадом, оптимизации доения, экологическому контролю.

ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION

Антибиотикорезистентность микроорганизмов является серьезной проблемой современного здравоохранения и ветеринарии, ставя под угрозу эффективность лечения инфекций как у человека, так и у животных [1-3]. Применение противомикробных препаратов в ветеринарии необходимо для лечения болезней, вызванных инфекционными агентами животных, с целью поддержания их здоровья и обеспечения безопасности продуктов животного происхождения. Однако бесконтрольное и чрезмерное использование этих препаратов ведет не только к формированию устойчивых микроорганизмов, но и ускоряет появление устойчивых штаммов, которые способны передаваться человеку через пищу, воду, продукты животного происхождения или контакт с

животными [4-8]. Острой проблемой так же встает снижение эффективности препаратов, применяемых в медицине, за счет их частого использования в ветеринарии, например, таких как фторхинолоны, важные для медицины, в связи с чем устойчивость к ним осложняет лечение инфекций у людей. Еще одной проблемой являются остаточные количества антибактериальных веществ в пищевых продуктах – нарушение сроков выведения препаратов может приводить к их накоплению в мясе, молоке и яйцах, повышая риск развития резистентности у потребителей [9-11,3,4].

Последнее десятилетие ведутся активные исследования, направленные на снижение резистентности микроорганизмов. В ветеринарной практике основной из мер, позволяющих предотвращать развитие устойчивости микроорганизмов, является разумное применение антибиотиков, то есть использование их только по назначению ветеринарного врача, со строгим соблюдением дозировки и длительности лечения. Многие отечественные и зарубежные авторы предлагают разные подходы, направленные на снижение использования антимикробных препаратов в схемах лечения животных, к ним можно отнести: вакцинацию, внедрение биологических методов защиты например, карантинные меры, биобезопасность при искусственном осеменении и родовспоможении у коров – контроль и регулирование в сфере оборота АМП, мониторинг остатков АМП в пищевых продуктах, соблюдение международных рекомендаций (ВОЗЖ, ВОАН, FAO), применение природоподобных технологий для снижения использования АМП или совместное их применение (пробиотики, пребиотики, бактериофаги, бактериоцины, фитобиотики, кремнийсодержащие препараты, экстракт серебра и т.д.) [12-15,3,7,11]. Исследованиями установлено, что рекомбинантные противомикробные пептиды представляют собой многообещающее направление, способное частично заменить традиционные антибиотики и снизить нагрузку на существующие противомикробные препараты. Данное перспективное направление в разработке пептидных антибиотиков, может стать ключом к решению глобальной проблемы устойчивости к антибиотикам [16].

В настоящее время существуют масштабные инициативы по регулированию антибиотикорезистентности – концепция «Единое здоровье» (One Health), которая объединяет усилия медицины, ветеринарии и экологии для борьбы с антимикробной резистентностью (АМР). В ЕС с 2006 года запрещено использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста, а с 2022 года введены дополнительные ограничения. ВОЗЖ и FAO призывают страны разрабатывать национальные стратегии по сокращению применения антибиотиков в животноводстве [17]. Опыт Франции и важность контроля устойчивых бактерий показал, что многолетний план Ecoantibio (2012-2021), разработанный Министерством сельского хозяйства, привел к значительному сокращению применения антибиотиков в ветеринарии – на 45% за 10 лет. Однако, как показывает практика, даже при жестком регулировании использования противомикробных препаратов, проблема устойчивости сохраняется. Это доказывает то, что антибиотикорезистентность у бактерий

формируется не только из-за терапии, но и вследствие других механизмов, таких как горизонтальный перенос генов резистентности [18].

Таким образом, сохранение эффективности противомикробных препаратов требует ответственного подхода: строгого контроля их применения, внедрения альтернативных методов и международного сотрудничества в области антибиотикорезистентности микроорганизмов, что позволит защитить здоровье животных и человека в долгосрочной перспективе [19,20].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ / RESEARCH OBJECTIVE

Оценить чувствительность возбудителей мастита у коров к антибактериальным препаратам и дезинфицирующим средствам и предложить интегральный подход в системе противомаститных мероприятий для предупреждения распространения антибиотикорезистентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ / MATERIALS AND METHODS

Работа проведена в отделе геномных исследований и селекции животных, в лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических методов исследования и лаборатории биологических технологий отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией Уральского НИВИ – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Проведено исследование эффективности антимикробной терапии у крупного рогатого скота и дезинфекционных мероприятий на молочно-товарных предприятиях Свердловской области. Работа выполнялась в шести сельскохозяйственных предприятиях с акцентом на комплексный анализ ситуации. Методология исследований включала: клинико-диагностические исследования, отбор биологических проб, полный микробиологический анализ с идентификацией выделенных изолятов, определение антибиотикочувствительности выделенных культур, молекулярно-генетический скрининг на наличие генов резистентности, оценку эффективности различных схем антимикробной терапии, ротации антибиотиков и дезинфицирующих средств.

Биологический материал для лабораторных исследований, поступивший в 2023-2024 гг. из 6 молочно-товарных предприятий, представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Биологический материал, поступивший на лабораторные исследования (2023-2024 гг.)

№ СХП	Количество отобранных проб	Вид биологического материала	Год взятия материала
СХП 1	3 пробы	секрет молочной железы от коров с субклиническим маститом	2023 год
	16 проб	секрет молочной железы от коров с субклиническим маститом	2024 год
СХП 2	16 проб	секрет молочной железы от коров с признаками субклинического мастита	2023 год
	5 проб	секрет молочной железы от коров с признаками хронического мастита	2023 год

	1 проба	экссудат из абсцесса вымени	2023 год
СХП 3	28 проб	секрет молочной железы от коров с признаками мастита и условно здоровых животных	2023 год
СХП 4	1 объединенная проба	смывы с родильного отделения (кормовой стол, поилки, ограждение, цепи), профилактория (кормушки, поилки, ограждение), с доильного зала (ограждение, стены, пол)	2023 год
СХП 5	3 объединенных пробы	пробы сквашенного молока из резервуара для хранения, предназначенные для поения телят	2023 год
	3 объединенных пробы	секрет молочной железы от коров с маститом	2023 год
СХП 6	3 объединенных пробы	секрет молочной железы от коров с маститом	2024 год

Микробиологические исследования с определением чувствительности к антибактериальным препаратам и дезинфицирующим средствам: СХП 1 (2023-2024 гг.) – препараты комбинированного типа используемые при лечении мастита у коров, содержащие в своем составе антибиотики группы цефалоспоринов, аминогликозидов, тетрациклинов и полипептидный антибиотик, также средства, применяемые для обработки сосков вымени перед и после доения (средства на основе хлоргексидина и йода СХП 2 (2023 год) - препараты широкого спектра действия комбинированного типа (группа полусинтетических пенициллинов, аминогликозиды, тетрациклины, цефалоспорины II поколения и пептидные антибиотики); СХП 3, 4, 5 (2023 год), СХП 6 (2024 год) – стандартные наборы дисков с проведением MALDI-TOF (масс-спектрометрия).

Культуральные исследования проводили в соответствии с методическими указаниями «Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 30 декабря 1983 г. N 115-69)».

Резистентность определяли диско-диффузионным методом в соответствии с рекомендациями МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».

В работе использовали питательные среды: «Основа колумбийского кровяного агара» («БиоРад», США), дефибринированная кровь барана (ЗАО «ЭкоЛаб», Россия), питательная среда для накопления сальмонелл сухая (Магниева среда), Висмут-сульфит агар, агар Плоскирева (Оболensk, Россия), питательный агар для культивирования микроорганизмов ГРМ-агар (ФБУН ГНЦ ПМБ, Россия), агар Сабуро с 2% глюкозы и хлорамфениколом (SIFIN diagnostics, Германия), агар Мюллера-Хинтон (Sifin, Германия), триптиказо-соевый бульон с 20 % глицерином (Conda, Испания), («Копан», Италия).

MALDI-TOF (масс-спектрометрия) выполняли на анализаторе VITEK MS (n=23) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам на автоматическом анализаторе антибиотикограмм ДДМ Adagio на базе ООО "Кволити Мед" (Екатеринбург).

Чувствительность к антибактериальным препаратам была выполнена в соответствии с рекомендациями EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), использованы критерии оценки Clinical breakpoints - bacteria (v 10.0), 2020.

В работе использовали стандартный набор дисков – амоксициллин/клавулановая кислота, гентамицин, левофлоксацин, норфлоксацин, цефепим, цефиксим, цефоперазон, цефотаксим, цефподоксим, цефтазидим, цефтриаксон, ципрофлоксацин, цефтиофул («БиоРад», Франция).

ПЦР-диагностика включала в себя выделение ДНК из биоматериала с помощью тест-системы «Diatom DNA Prep 200» (компания ООО «ИзоГен», Москва) и наборы реагентов для выявления ДНК микроорганизмов и генов резистентности к АМП «РЕЗИСТОМ КОМПЛЕКС (*E. coli*, *Staphylococcus spp.*, *P. aeruginosa*, *Enterobacter spp.*, *E. faecalis/faecium*, *S. aureus*, *K. pneumoniae*)» (ООО «Литех», Москва). Амплификацию проводили в режиме реального времени с использованием анализатора QuantStudio 5 (США).

РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS

В результате исследований в СХП 1 в 2023 году установили, что при субклиническом мастите во всех пробах (100%) секрета молочной железы преобладали изоляты *S. aureus* и *E. coli* с выявленной сохранённой чувствительностью к применяемым комбинированным антибактериальным препаратам (антибиотики группы цефалоспоринов, аминогликозидов, тетрациклинов и полипептидный антибиотик), но проявляющими устойчивость к стандартным дезинфицирующим средствам используемым до и после доения (0,5% хлоргексидин и йодсодержащие препараты). В 2024 году после коррекции схем лечения на предприятии и проведения лабораторных исследований была подтверждена эффективность ротации антимикробных препаратов, которая подтверждала сохранение чувствительности к цефалоспорином и β-лактамам у выделенных изолятов из 16 проб секрета молочной железы коров (*S. aureus* - 93,9%, *E. coli/Enterobacter* - 75,0%, *Streptococcus spp.* - 45,8%, *E. faecalis* - 31,3%). Методом ПЦР выявлен единичный случай карбапенем-резистентной *P. aeruginosa* (гены *blaVIM*, *blaNDM*). На основании полученных данных за 2 года в СХП 1 установлен постоянный резервуар условно-патогенной микрофлоры в окружающей среде, который способен вызывать бактериальные заболевания болезни вымени коров, также неэффективность стандартных обработок сосков вымени коров до и после доения и подтверждена необходимость регулярной смены используемых дезинфицирующих средств.

В СХП 2 при микробиологическом исследовании секрета молочной железы от коров с признаками воспаления во всех пробах были выделены патогенные бактериальные изоляты, обладающие устойчивостью к АМП и обнаруженными генетическими детерминантами резистентности, что представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Выделенные микроорганизмы из секрета молочной железы коров, их чувствительность к АМП и гены резистентности, СХП 2

Микроорганизм	Частота выделения (%)	Чувствительность	Резистентность	Гены резистентности
<i>S. aureus</i>	100%	Полусинтетические пенициллины, аминогликозиды, цефалоспорины II поколения	10% изолятов резистентны к цефалоспорином II поколения	<i>MecA, ErmB</i>
<i>E. coli</i>	70%	Цефалоспорины II поколения, тетрациклины	фторхинолоны, цефалоспорины I поколения, ампициллины	<i>blaCTX-M, blaOXA10</i>
<i>Streptococcus spp.</i>	70%	Фторхинолоны, цефалоспорины	Макролиды, линкозамиды (при <i>ErmB</i>)	<i>ErmB</i>
<i>E. faecalis / E. faecium</i>	60%	Левифлоксацин, ципрофлоксацин, ампициллин, гентамицин	90% штаммов резистентны к стандартным схемам лечения	-
<i>Penicillium spp.</i>	50%	-	-	-
<i>Corynebacterium bovis</i>	30%	Пенициллины, цефалоспорины, фторхинолоны	-	-

По результатам, представленным в таблице, установили, что в 100% проб был выявлен *S. aureus*, в 70% проб непатогенный тип *E. coli* и условно-патогенная группа *Streptococcus spp.*, в 60% биоматериала изоляты *E. faecalis*, в 50% биопроб выявлен вид плесневых грибов *Penicillium spp.*, в 20% проб *E. faecium*, единично род бактерий *Enterobacter spp.* и вид плесневых грибов *Mucor*. Известно, что плесневые грибы способны вызывать мастит как первично, так и наслаиваться на маститы другой этиологии, в основном после длительного лечения антибактериальными препаратами [4,13]. При определении резистентности к антибиотикам у всех выделенных изолятов *E. coli* и у 90% *S. aureus* определена чувствительность к препаратам широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов, аминогликозидам, тетрациклином, цефалоспорином II поколения и пептидным антибиотикам, применяемым в хозяйстве. Резистентность к данным препаратам наблюдалась у 90% изолятов *E. faecalis* и *E. faecium*.

При дополнительном исследовании культуральным способом с идентификацией микроорганизмов методом MALDI-TOF (масс-спектрометрия) в пробах секрета молочных желез от коров с хроническим маститом выявлены изоляты *E. faecalis* (10^5 КОЕ/мл), чувствительные при стандартном дозировании к левифлоксацину и ципрофлоксацину (группа фторхинолоны), ампициллину (группа пенициллины) и гентамицину (аминогликозиды). Обнаружены *Bacillus altitudinis/pumilus* (10^2 КОЕ/мл), *Corynebacterium bovis* (10^4 КОЕ/мл). Известно, что *Corynebacterium bovis* является одним из условно-патогенных возбудителей мастита крупного рогатого скота, проявлявший чувствительность к пенициллинам, цефалоспорином и фторхинолоном [21].

ПЦР-исследования показали, что в 70 % проб секрета молочных желез от коров была обнаружена ДНК *E.coli*, обладающая генами резистентности *bla*CTX-M/*bla*OXA10, отвечающими за устойчивость к фторхинолонам, цефалоспорином 1 поколения и ампициллинам. В 10 % проб определена ДНК *S. aureus* с наличием гена устойчивости (MecA) к цефалоспорином 2 поколения, а также геномы *Staphylococcus spp.* с генами-мутации (*ErmB*), отвечающими за резистентность к группе макролидов, линкозамидов и стрептограмину В. В одной пробе обнаружен геном *S.agalactiae* (*ErmB*), устойчивый к группе макролидов, линкозамидов и стрептограмину В.

Выявлены основные источники и пути распространения возбудителей мастита. Установлен первичный резервуар инфекции, которым являются коровы с хронической формой мастита, в частности, с наличием изолятов *S. aureus* и *Str. agalactiae* и животные с субклиническим течением заболевания. Определены условно-патогенные микроорганизмы: *E. coli* (основной источник – загрязненная подстилка), *E. faecalis* (фекальное загрязнение), *Corynebacterium bovis* (кожные покровы вымени), *C. difficile* (почва, навоз). На основании выделенных возбудителей из секрета молочной железы при мастите рекомендовали осуществлять строгий контроль за подготовкой молочной железы к доению операторами машинного доения, с целью исключения передачи контагиозных возбудителей, ключевыми факторами передачи которых являлись контаминированное доильное оборудование и общие предметы ухода за животными, недостаточно обработанные соски вымени средствами до и после доения, руки операторов машинного доения. Для снижения циркуляции возбудителей мастита в стаде необходимо проводить постепенную выбраковку хронически больных маститом коров, а также животных, трудно поддающихся лечению. Разработана стратегия ротации дезинфицирующих средств, включающая в себя ежеквартальную периодичность их смены (каждые 3 месяца), основной критерий включал в себя чередование действующих веществ разных групп, с целью предотвращения адаптации микрофлоры, например, в 1 квартале применение йодсодержащих препаратов (1-1,5% растворы), во 2 квартале средств на основе хлоргексидина (0,5-1% растворы), а в 3 квартале на основе органических кислот (молочная/пероксиуксусная кислоты 2-4%). На основе полученных результатов рекомендовали протоколы внутрицистернальной терапии при мастите, включающие препараты выбора: тетрациклины, комбинированные препараты (колистин + неомицин + преднизолон), энрофлоксацин 5 мг/мл. Предложен алгоритм выбора схемы лечения, который подразумевает проведение первичных тестов на 5-10 животных. При оценке схемы лечения через 48 часов учитывали динамику соматических клеток, из которой регистрировали снижение уровня соматических клеток в диапазоне до 250-400 тыс./мл, клиническое улучшение состояния молочной железы, местных реакций, с рекомендацией обязательного контроля эффективности (микробиологический мониторинг на чувствительность изолятов 1 раз в 6 месяцев).

В ходе микробиологических исследований с идентификацией микроорганизмов методом MALDI-TOF (масс-спектрометрия) в СХП 3 во всех

исследованных 14 пробах секрета молочной железы у коров с признаками воспаления была обнаружена различная концентрация микроорганизмов КОЕ/мл (таблица 3).

Таблица 3 - Выделенные микроорганизмы из секрета молочной железы коров и их чувствительность к АМП, СХП 3

Вид микроорганизмов	Концентрация (КОЕ/мл)	Тип передачи	Чувствительность к антибиотикам	Рекомендуемые антибиотики
<i>S. aureus</i>	Высокая (10 ⁵ -10 ⁶)	Контагиозный	Цефалоспорины 2-го поколения, аминогликозиды	Цефтиофул, гентамицин
<i>Corynebacterium bovis</i>	Средняя (10 ³ -10 ⁴)	Контагиозный	Пенициллины, цефалоспорины	Ампициллин, цефазолин
<i>S. dysgalactiae</i>	Высокая (10 ⁴ -10 ⁵)	Контагиозный	Цефалоспорины, фторхинолоны	Цефкином, энрофлоксацин
<i>S. haemolyticus</i>	Средняя (10 ³ -10 ⁴)	Контагиозный	Ванкомицин, линезолид	Ванкомицин (при резистентности к β-лактамам)
<i>E. faecalis/faecium</i>	Низкая (10 ² -10 ³)	Неконтагиозный	Ампициллин, фторхинолоны	Ампициллин, ципрофлоксацин
<i>E. coli</i>	Низкая (10 ² -10 ³)	Неконтагиозный	Цефалоспорины 3-го поколения, карбапенемы	Цефотаксим, меропенем

В результате исследований в образцах обнаружены изоляты *S. aureus* (доминирующий патоген), *Corynebacterium bovis*, *S. dysgalactiae*, *S. haemolyticus*, *E. faecalis/faecium*, *E. coli*. У условно здоровых коров выявлены те же микроорганизмы, но в меньших титрах (в низкой и средней концентрации, КОЕ/мл) в сравнении с пороговыми значениями для диагностики мастита (Бактериологически значимый уровень: для *Staphylococcus* spp. и *Streptococcus* spp.: $\geq 10^3$ КОЕ/мл, для *E. coli*: $\geq 10^2$ КОЕ/мл (из-за высокой вирулентности даже при низких титрах) (National Mastitis Council (NMC, 2017) [22] и в сравнении с показателями клинически здоровых коров, у которых в норме микрофлора $< 10^3$ КОЕ/мл (преимущественно непатогенные коагулазонегативные стафилококки, *Corynebacterium bovis*), при субклинической инфекция - 10^3 – 10^4 КОЕ/мл, а при клиническом мастите - $> 10^5$ КОЕ/мл [23-26]. Известно, что *S. aureus*, *Corynebacterium bovis*, *S. dysgalactiae*, *S. haemolyticus* относятся к контагиозным возбудителям воспалительных заболеваний молочной железы у коров, передача которых осуществляется во время процесса доения через доильное оборудование и руки персонала. *E. faecalis*, *E. faecium*, *E. coli* – экзогенные патогены, которые проникают в молочную железу животных из окружающей среды, заражение происходит между доениями через контаминированную подстилку, воду, а также за счет контакта с выделениями от больных животных. Выявленные изоляты проявляли чувствительность к аминогликозидам, фторхинолонам, пенициллинам, карбапенемам, цефалоспорином 2 поколения, макролидам и тетрациклинам. Отмечена устойчивость к ципрофлоксацину при

увеличенной экспозиции. Даны рекомендации по профилактике заболеваний молочной железы коров, которые включали в себя строгое соблюдение гигиенических мероприятий по время технологии доения, а именно осуществление доения коров с использованием операторами машинного доения одноразовых перчаток с их регулярной заменой или обработкой в дезинфицирующем растворе, с контролем чистоты и активности используемого раствора дезинфектанта; использование одноразовых салфеток; обработку сосков дезинфицирующими средствами; использование промежуточной промывки доильного оборудования. Рекомендации во время отдыха животных включали в себя обеспеченность чистоты стойл, за счет регулярной уборки и наличия достаточного количества опила; своевременную раздачу корма после доения для обеспечения стоячего положения коровы после доения с целью снижения проникновения микроорганизмов через сосковый канал до его закрытия. В обязательном порядке проводить контроль за режимом доения, включающий настройку доильных аппаратов, своевременную замену сосковой резины, соблюдение порядка доения. На основании результатов рекомендовали осуществлять ежегодные микробиологические исследования, включающие выделение микроорганизмов из секрета молочной железы, их подтитровку к антибиотикам, с целью мониторинга этиологических агентов при мастите у коров и контроля развития резистентности, а также оценки лечебных мероприятий. При подборе антибиотиков в схемах лечения мастита предлагали учитывать данные антибиотикограммы, при появлении устойчивости у микроорганизмов прописывали своевременную замену используемых АМП.

При проведении микробиологических и микологических исследований в пробах подстилочного материала, поступившего из СХП 4 выявляли изоляты - *S. aureus*, *E. faecalis*, *E. faecium*, не патогенный тип бактерии рода *Enterobacter spp.*, *P. aeruginosa*, плесневые грибы рода *Penicillium spp.* В объединённой пробе смывов, взятых с родильного отделения (кормостол, поилки, ограждение, цепи), профилактория (кормушки, поилки, ограждение), с доильного зала (ограждение, стены, пол) был обнаружен рост бактерий *S. aureus*, *E. faecalis*, *E. faecium*, *Enterobacter spp.* (не патогенный тип), плесневых грибов рода *Mucor*, *Penicillium spp.* Все выявленные бактериальные изоляты обладали хорошей чувствительностью к большому спектру групп АМП (аминогликозиды, фторхинолоны, пенициллины, карбапенемы, цефалоспорины 2 поколения, макролиды, тетрациклины). Наличие одинаковых видов и родов патогенных и условно-патогенных бактерий и плесневых грибов, говорит о циркуляции данных микроорганизмов на территории сельскохозяйственного предприятия. Даны рекомендации по профилактике мастита у коров и улучшению гигиены содержания, включающие в себя ежедневную замену подстилочного материала, использование абсорбирующих материалов (опилки, солома), обработку подстилки дезинфектантами (каустическая сода 2%, формалин 0,5%), регулярную механическую очистку кормушек и поилок, дезинфекцию доильных залов 2 раза в сутки, с постоянным проведением контроля влажности в помещениях для содержания животных (не более 70%).

В СХП 5 проведены ПЦР и микробиологические исследования объединенных проб сквашенного молока для выпойки телятам и маститного молока от коров, которые показали высокую контаминацию бактериальными патогенами (таблица 4).

Таблица 4 - Результаты лабораторных исследований молока в СХП 5

Вид пробы	Выявленные микроорганизмы	Уровень контаминации (КОЕ/мл)	Резистентность	Чувствительность
Сквашенное молоко для телят и маститное молоко от коров	<i>Staphylococcus aureus</i> (патогенный)	10 ³ -10 ⁵	β-лактамы (ограниченная)	Цефалоспорины II-III поколения
	<i>Escherichia coli</i> (условно-патогенная)	10 ⁴ -10 ⁵	Фторхинолоны, аминогликозиды	Цефалоспорины III поколения
	<i>Klebsiella oxytoca</i>	10 ³ -10 ⁴	Цефалоспорины I-III поколения	Фторхинолоны
	<i>Staphylococcus spp.</i>	10 ² -10 ³	Макролиды, линкозамиды	Гликопептиды

В пробах сквашенного и маститного молока обнаружены изоляты: *S. aureus* (патогенный), *E. coli* (условно-патогенная, устойчивая к фторхинолонам и аминогликозидам), *Klebsiella oxytoca* (устойчивая к цефалоспорином I–III поколения), *Staphylococcus spp.* (с множественной устойчивостью к макролидам, линкозамидам и стрептограмину В). Известно, что использование такого молока для выпойки телятам может привести к развитию кишечных инфекций (*E. coli*, *Klebsiella*), формированию резистентной микрофлоры у молодняка, дисбактериозу после антибиотикотерапии, большого количества случаев мастита у первотелок. Рекомендации включали в себя запрет на использование маститного молока для выпойки телятам и показания для утилизации молока от коров с маститом, обязательным замещением на заменители цельного молока (ЗЦМ) или использованием только пастеризованного молока от здоровых коров. Осуществление мер, направленных на правильную утилизацию молока со сгустками, от коров которым применялись антибиотики, в обязательном порядке проводить обработку емкостей для сбора молока антисептическими растворами. Для снижения бактериальной нагрузки были предложены меры, включающие в себя, ежедневную дезинфекцию резервуаров и оборудования (обработка 3% перекисью водорода или 0,5% хлоргексидином), для удаления биопленок еженедельное использование горячего раствора щелочи (2%). Для контроля качества молока регулярный ПЦР-мониторинг на *S. aureus*, *E. coli*, *Klebsiella* и пастеризация молока для телят (65°C, 30 мин).

На основании полученных данных была предложена тактика лечения мастита у коров: при выявлении *S. aureus* показано применение цефалоспоринов II поколения (цефтиофур, цефкином), альтернатива – защищенные пенициллины (амоксциллин/клавуланат); при обнаружении *E. coli* – цефалоспорины III поколения (цефтазидим), альтернатива –

фосфомицин (если нет резистентности); при наличии *Klebsiella oxytoca* – фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин), альтернатива – карбапенемы (имипенем) в тяжелых случаях. Для профилактики распространения устойчивых штаммов предложена ротация антибиотиков (не использовать одну группу АМП более 2 недель), рекомендовано осуществление контроля за персоналом (а именно, повышение квалификации операторов машинного доения по правилам гигиены и технологии доения), возможность применения вакцин против *S. aureus* и *E. coli* и мониторинг резистентности 1 раз в 3 месяца.

Проведенный спектр лабораторных исследований отобранных проб сборного молока в СХП 6 показал высокую долю выявления бактериальных патогенов, что представлено в таблице 5.

Таблица 5 - Выявленные патогены и их характеристика, СХП 6

Проба	Микроорганизмы (КОЕ/мл)	Возбудитель в зависимости от источника инфекции	Резистентность	Чувствительность	Гены резистентности
№1	<i>Staphylococcus sciuri</i> (10 ²)	Контагиозный	-	Широкий спектр	-
	<i>Streptococcus uberis</i> (10 ³)	Экзогенный	Макролиды, линкозамиды	Цефуроксим (при коррекции дозы)	<i>ErmB, mecA</i>
№2	<i>Klebsiella oxytoca</i> (10 ³)	Экзогенный	Пенициллин/Новобиоцин	Фторхинолоны	-
	<i>Streptococcus uberis</i> (10 ⁵)	Экзогенный	Макролиды	Цефалоспорины	<i>ErmB</i>
	<i>Trueperella pyogenes</i> (10 ⁴)	Экзогенный	-	β-лактамы	-
№3	<i>Streptococcus agalactiae</i> (10 ⁵)	Контагиозный	Тетрациклин	Цефалоспорины	-

При микробиологическом исследовании сборного молока №1 выделены изоляты *S. sciuri* 10² КОЕ/мл и *S. uberis* 10³ КОЕ/мл. В пробе молока №2 выявлен изолят *Klebsiella oxytoca* 10³ КОЕ/мл, устойчивый к антибиотикам пенициллин/новобиоцин, а также изолят *S. uberis* 10⁵ КОЕ/мл, чувствительный к цефуроксиму при увеличенной экспозиции (достигается коррекцией способа введения, дозы, интервала дозирования, времени инфузии) и изолят *Trueperella pyogenes* 10⁴ КОЕ/мл. В пробе молока №3 обнаружены изоляты *S. agalactiae* 10⁵ КОЕ/мл резистентные к тетрациклину.

Проведенные ПЦР-исследования на наличие генов резистентности (*ErmB*, *VanA/B*, *mecA*) у кокковых форм бактерий *S. uberis* установили гены *ErmB*, ответственные за устойчивость к антибиотикам группы макролидов, линкозамидов, старептограмина В. Также наличие у изолята *S. uberis* генов устойчивости *mecA* к бета-лактамам антибиотикам пенициллинового ряда (метициллин, оксациллин). У всех выделенных изолятов отсутствовали гены *VanA/B* ответственные за резистентность к антимикробным препаратам группы

гликопептидов (ванкомицин, тейкопланин). С учетом выявленных возбудителей в СХП 6 рекомендовано применять препараты групп цефалоспоринов и фторхинолонов против возбудителей *S. agalactiae* и *S. uberis*. Осуществлять меры профилактики мастита с учетом контагиозного и экзогенного источника заражения молочной железы коров.

ВЫВОДЫ / CONCLUSION

В результате проведенных исследований были выявлены доминирующие возбудители мастита у коров – *S. aureus* (выявлен в 100% проб при субклинических маститах), *E. coli* (70-75% проб, включая устойчивые штаммы), *Streptococcus spp.* (*S. agalactiae*, *S. uberis* – 45-50% проб). Также установлены условно-патогенные микроорганизмы – *E. faecalis/faecium* (60% проб, высокая резистентность), *Klebsiella oxytoca* (устойчива к цефалоспорином I-III поколения), *Corynebacterium bovis* (30% проб) и грибковая контаминация – *Penicillium spp.* (50% проб), *Mucor spp.* (25% проб). Определены основные гены устойчивости: *bla*CTX-M, *bla*OXA10 у *E. coli*, отвечающие за резистентность к фторхинолонам, ампициллинам; *mecA* у *S. aureus* определяющие резистентность к β-лактамам; *ErmB* у *Streptococcus spp.* и *Staphylococcus spp.* - устойчивость к макролидам; *bla*VIM/*bla*NDM у *P. aeruginosa* - невосприимчивость к карбапенемам. Дополнительно выявлены критические точки, при которых 90% *E. faecalis/faecium* оказались устойчивы к стандартным схемам лечения, применяемым на СХП, а изоляты *Klebsiella oxytoca* обладали резистентностью к цефалоспорином I-III поколения. На основании полученных и обобщенных данных была определена эффективная стратегия лечения, которая представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Стратегия применения лечебных мероприятий, СХП 1-6

Микроорганизм	Антибиотики выбора	Альтернативные антибиотики
<i>S. aureus</i>	Цефалоспорины II поколения (цефтиофур)	Клоксациллин
<i>E. coli</i>	Цефалоспорины III поколения	Окситетрациклин
<i>S. agalactiae</i>	Пенициллин G	Цефтиофур
<i>K. oxytoca</i>	Фторхинолоны (левофлоксацин)	Карбапенемы
<i>E. faecalis</i>	Ампициллин + гентамицин	Амоксициллин

Для каждого СХП были даны персонализированные рекомендации, в зависимости от полученных данных. СХП 1 в связи с доминированием в пробах *S. aureus* и *E. coli* с выявленной устойчивостью к стандартным дезинфекционным средствам (хлоргексидин, йод), эффективностью АМП (цефалоспорины, аминогликозиды) к выделенным микроорганизмам, наличию резистентности микрофлоры к дезинфекционным препаратам применяемым до и после доения и выявленной карбапенем-резистентной *P. aeruginosa* (гены *bla*VIM, *bla*NDM) рекомендации включали ротацию дезинфекционных средств каждые 3 месяца: 1 квартал - йодсодержащие препараты (1-1,5%); 2 квартал - вещества на основе хлоргексидина (0,5-1%); 3 квартал - органические кислоты

(молочная/пероксиуксусная, 2-4%); обработку доильного оборудования после каждого доения (3% перекись водорода); лечение мастита у коров при выявлении в секрете молока *S. aureus* (цефтиофур, гентамицин), *E. coli* (цефтазидим или фосфомицин), *P. aeruginosa* (карбапенемы (имипенем) + контроль за распространением).

Для СХП 2 был рекомендован контроль резистентности, включающий обязательный мониторинг генов *mecA*, *blaCTX-M* 1 раз в 6 месяцев, запрет на использование фторхинолонов при выявлении в пробах *E. coli*. Антибиотикотерапия: при высеивании изолята *S. aureus* применение цефалоспоринов II поколения (цефкином), *E. coli* - цефалоспоринов III поколения (цефотаксим), *Streptococcus spp.* - фторхинолонов (энрофлоксацин). Соблюдение гигиены и обработка сосков (перед доением — 0,5% хлоргексидин/после доения — барьерные препараты (например, на основе ланолина), дезинфекция подстилки 2% каустической содой.

Рекомендации для СХП 3 включали в себя применение АМП (цефтиофур + гентамицин, цефкином или энрофлоксацин, цефотаксим) у коров с признаками воспаления молочной железы, как альтернативу применению вакцинации против *S. aureus*, ежеквартальные бактериологические исследования молока, соблюдение мер дезинфекции доильных аппаратов.

В СХП 4 в связи с контаминацией подстилки и доильного оборудования бактериальными патогенами *S. aureus*, *E. faecalis*, *Penicillium spp.* были даны рекомендации, включающие в себя контроль гигиены содержания (ежедневная замена подстилки (опилки + солома), проведение дезинфекции (2% каустическая сода (подстилка), 0,5% формалин (стены, пол), обработка доильного зала 2 раза в сутки (перекись водорода 3%)), контроль влажности (<70%).

Для СХП 5 рекомендации состояли из запрета на выпойку маститного молока телятам, применения ЗЦМ (заменители цельного молока) или пастеризованного молока (65°C, 30 мин), дезинфекции оборудования (ежедневно 0,5% хлоргексидин, еженедельно 2% горячий щелочной раствор), при лечении маститов применение АМП группы фторхинолонов.

Для СХП 6 была предложена антибиотикотерапия при маститах у коров с применением цефуроксима с обязательной коррекцией дозы препарата, АМП группы цефалоспорины III поколения, возможность применения вакцинации против стрептококков, в качестве профилактических мер - контроль доильных процедур (гигиена рук и одежды операторов).

По результатам исследований даны рекомендации, включающие в себя ротацию антибактериальных препаратов согласно методическим рекомендациям "Рациональная антибиотикотерапия воспалительных заболеваний репродуктивной системы и молочной железы коров в животноводческих предприятиях Свердловской области" (2023) в соответствии с Приказом Минсельхоза России №771 от 18 ноября 2021 года «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении

которых вводится ограничение на применение в лечебных целях, в том числе для лечения сельскохозяйственных животных» и с учетом профиля антибиотикочувствительности бактерий.

AN INTEGRATED APPROACH TO THE PROBLEM OF ANTIBIOTIC RESISTANCE SPREAD IN FARMS IN THE SVERDLOVSK REGION

Bezborodova N.A. - Cand. Vet. Sci., Senior Researcher, Department of Genomic Research and Animal Breeding (ORCID 0000-0003-2793-5001).

Isakova M.N. - Cand. Vet. Sci., Senior Researcher, Department of Reproductive Biology and Neonatology (ORCID 0000-0001-7130-5627).

Sokolova O.V. - Dr. Vet. Sci., Leading Researcher, Department of Genomic Research and Animal Breeding (ORCID 0000-0002-1169-4090).

Krивonogova A.S. - Dr. Biol. Sci., Leading Researcher, Laboratory of Biological Technologies, Department of Veterinary Laboratory Diagnostics with Testing Laboratory (ORCID 0000-0003-1918-3030).

Zubareva V.D. - Junior Researcher, Department of Genomic Research and Animal Breeding (ORCID 0000-0003-0284-0276).

Suzdaltseva M.A. * - Senior Researcher, Department of Veterinary Laboratory Diagnostics with Testing Laboratory (ORCID 0000-0003-1528-1987).

FSBSI «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science»

*lady.suzdaltseva2014@yandex.ru

Financing: This work was carried out as part of the State Assignment of the Ministry of Science and Higher Education of Russia No. 0532-2021-0004, «Development of methodological approaches to monitoring, controlling, and containing antibiotic resistance of opportunistic microorganisms in animal husbandry».

ABSTRACT

Over the past decade, research has been directed to reduce the development of microbial resistance. However, even with strict regulation of the use of antimicrobial drugs, the problem of resistance remains. The problem of the emergence of resistant strains that can be transmitted to humans is also increasing, especially with consuming animal products. The above facts are becoming a problem in the fight against such a disease as mastitis, the treatment of which is based on the use of antimicrobial drugs. As a result, research aimed at studying the sensitivity of mastitis pathogens in cows to antibacterial drugs and the development of approaches to prevent antibiotic resistance spread is relevant. The work was carried out in the period 2023-2024 in the Sverdlovsk region. For microorganism identification a cultural method and MALDI-TOF (mass spectrometry) were used, and sensitivity to antibacterial drugs and disinfectants was also determined using the disk diffusion

method in accordance with EUCAST recommendations. For detection of microorganism's DNA and resistance genes to antimicrobial drugs PCR diagnostics were used. The studies revealed the dominant causative agents of mastitis in cows were *S. aureus* (100%), *E. coli* (70-75%), *E. faecalis/faecium* (60%). The main resistance genes were determined in *E. coli* isolates – *blaCTX-M*, *blaOXA-10* responsible for resistance to fluoroquinolones, ampicillins; *S. aureus* – *mecA* associated with resistance to β -lactams; *Streptococcus spp.* and *Staphylococcus spp.* *ErmB* – resistance to macrolides; *P. aeruginosa blaVIM/blaNDM* – resistance to carbapenems. Based on the data obtained, recommendations were given for the implementation of preventive measures on hygiene and disinfection, control of resistance of identified bacterial isolates, herd management, milking optimization, and environmental control on farms.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Плешакова В.И., Лещева Н.А., Кошкин И.Н. Фенотипические и молекулярно-генетические методы определения антибиотикорезистентности микроорганизмов в ветеринарии // Вестник Красноярского государственного аграрного университета - №. 8 (197) - 2023, С. 106-115. DOI:10.36718/1819-4036-2023-8-106-115

2. Показатели качества молока высокопродуктивных коров на фоне применения противомаститной вакцины / М. Н. Исакова, У. В. Сивкова, М. В. Ряпосова [и др.] // Ветеринария сегодня. – 2020. – № 4(35). – С. 255-260. DOI 10.29326/2304-196X-2020-4-35-255-260

3. Pinto Jimenez CE, Keestra S, Tandon P, Cumming O, Pickering AJ, Moodley A, Chandler CIR. Biosecurity and water, sanitation, and hygiene (WASH) interventions in animal agricultural settings for reducing infection burden, antibiotic use, and antibiotic resistance: a One Health systematic review. Lancet Planet Health. 2023 May; 7(5): e418-e434. DOI: 10.1016/S2542-5196(23)00049-9

4. Проблемы антибиотикорезистентности в современном мире / Л. В. Хорошевская, А. П. Хорошевский, М. И. Сложенкина, А. А. Мосолов // Аграрно-пищевые инновации. – 2021. – № 4 (16). – С. 47-54. – DOI 10.31208/2618-7353-2021-16-47-54

5. Генетические маркеры устойчивости и антибиотикорезистентность бактерий группы *Streptococcus spp.* и *Staphylococcus spp.*, изолированных из различных биотопов объектов животноводства / Н. А. Безбородова, В. В. Кожуховская, О. В. Соколова [и др.] // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2022. – № 94. – С. 195-202. – DOI 10.21515/1999-1703-94-195-202

6. Capita R, Alonso-Calleja C. Antibiotic-resistant bacteria: a challenge for the food industry. Crit Rev Food Sci Nutr. 2013; 53(1):11-48. DOI: 10.1080/10408398.2010.519837

7. Kasimanickam V, Kasimanickam M, Kasimanickam R. Antibiotics Use in Food Animal Production: Escalation of Antimicrobial Resistance: Where Are We Now in Combating AMR? Med Sci (Basel). 2021 Feb 21; 9(1):14. DOI: 10.3390/medsci9010014

8. Альтернативные методы лечения мастита крупного рогатого скота: перспективы и ограничения (обзор) / В. Д. Зубарева, О. В. Соколова, М. В. Бытов [и др.] // Ветеринария сегодня. – 2024. – Т. 13, № 3. – С. 203-213. – DOI 10.29326/2304-196X-2024-13-3-203-213

9. Забровская, А. В. Предотвращение возникновения и распространения штаммов микроорганизмов, устойчивых к антимикробным препаратам / А. В. Забровская // Иппология и ветеринария. – 2018. – № 2(28). – С. 64-70

10. Рациональная антибиотикотерапия воспалительных заболеваний репродуктивной системы и молочной железы коров в животноводческих предприятиях Свердловской области: Методические рекомендации / О. В. Соколова, И. А. Шкуратова, Н. А. Безбородова [и др.]; под редакцией О.В. Соколовой, И.А. Шкуратовой, Н.А. Безбородовой. – Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», 2022. – 38 с.

11. Endale H, Mathewos M, Abdeta D. Potential Causes of Spread of Antimicrobial Resistance and Preventive Measures in One Health Perspective-A Review. *Infect Drug Resist.* 2023 Dec 8; 16:7515-7545. DOI: 10.2147/IDR.S428837

12. Антибиотикорезистентность условно-патогенных бактерий на животноводческих предприятиях в районах с различным уровнем техногенного загрязнения / А. С. Кривоногова, Е. А. Логинов, А. Г. Исаева [и др.] // Ветеринария Кубани. – 2024. – № 2. – С. 13-17. – DOI 10.33861/2071-8020-2024-2-13-17

13. Исакова М. Н. Влияние композиции на основе бактериоцина низина в схеме лечения коров с субклиническим маститом на микробиоту молока / М. Н. Исакова, Я. Ю. Лысова // Ветеринария сегодня. – 2024. – Т. 13, № 3. – С. 261-268. – DOI 10.29326/2304-196X-2024-13-3-261-268

14. Антибиотикорезистентность Enterobacteriaceae в микробиомах цыплят-бройлеров / А. С. Кривоногова, И. М. Донник, А. Г. Исаева [и др.] // Техника и технология пищевых производств. – 2023. – Т. 53, № 4. – С. 710-717. – DOI 10.21603/2074-9414-2023-4-2472

15. Логинов Е. А. Влияние бактериофагов на антибиотикочувствительность стафилококков и кишечной палочки у цыплят-бройлеров / Е. А. Логинов, А. С. Кривоногова // Научные достижения генетики и биотехнологии в ветеринарной медицине и животноводстве: сборник материалов научно-практической конференции с международным участием, Екатеринбург, 27 апреля 2023 года. – Екатеринбург: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, 2023. – С. 112-118.

16. Mauri C, Cerulli C, Grazioli E, Minganti C, Tranchita E, Scotto di Palumbo A, Parisi A. Role of exercise on pain, functional capacity, and inflammatory biomarkers in osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. *Ann Phys Rehabil Med.* 2025 Apr; 68(3):101909. DOI: 10.1016/j.rehab.2024.101909

17. Nowbuth, A.A., Asombang, A.W., Tazinkeng, N.N. et al. Antimicrobial resistance from a One Health perspective in Zambia: a systematic review. *Antimicrob Resist Infect Control* 12, 15 (2023). <https://doi.org/10.1186/s13756-023-01224-0>

18. Madec J.-Y. Development of resistance in animals not administered antibiotics [Development of antibiotic resistance in animals not receiving antibiotic therapy]. *C R Biol.* 2024 Mar 29; 346(S1):9-12. In French. DOI: 10.5802/crbiol.116. PMID: 37655931

19. Киселева Е.В., Туников Г.М. Эффективность использования современных антимикробных препаратов для лечения мастита у коров // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева, №4 (36), 2017, С. 40-44.

20. Seitz M, Valentin-Weigand P, Willenborg J. Use of Antibiotics and Antimicrobial Resistance in Veterinary Medicine as Exemplified by the Swine Pathogen *Streptococcus suis*. *Curr Top Microbiol Immunol.* 2016; 398:103-121. DOI: 10.1007/82_2016_506

21. Андреева А.А., Евграфова В.А., Воронина М.С., Прунтова О.В., Шадрова Н.Б. Этиология и эпизоотология мастита коров (аналитический обзор). *Ветеринария сегодня.* 2024;13(1):27-35. <https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-1-27-35>

22. National Mastitis Council. *Laboratory Handbook on Bovine Mastitis.* 4th ed. Verona, WI: National Mastitis Council; 2021. 150 p.

23. *Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30°C by the pour plate technique.* Geneva: International Organization for Standardization; 2019. 12 p.

24. Oikonomou G., Bicalho M.L., Meira E., Rossi R.E., Foditsch C., Machado V.S., et al. Microbiota of cow's milk with subclinical mastitis. *Front Vet Sci.* 2020; 7:557. DOI: 10.3389/fvets.2020.00557

25. Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., FitzPatrick E.S., Fanning S., Hartigan P.J. *Veterinary Microbiology and Microbial Disease.* 3rd ed. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019. 904 p. DOI: 10.1002/9781119362189

26. Ruegg P.L. A 100-year review: Mastitis detection, management, and prevention. *J Dairy Sci.* 2017; 100(12):10381-10397. DOI: 10.3168/jds.2017-13023.; ISO 4833-1:2019

REFERENCES

1. Pleshakova V.I., Leshcheva N.A., Koshkin I.N. Phenotypic and molecular-genetic methods for determining antibiotic resistance of microorganisms in veterinary medicine // *Vestnik Krasnoyarskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta* - No. 8 (197) - 2023, pp. 106-115. DOI:10.36718/1819-4036-2023-8-106-115 (In Russ.)

2. Milk quality indicators of high-yielding cows against the background of using an anti-mastitis vaccine / M. N. Isakova, U. V. Sivkova, M. V. Ryaposova [et al.] // *Veterinaria segodnya.* – 2020. – No. 4 (35). – pp. 255-260. – DOI 10.29326/2304-196X-2020-4-35-255-260 (In Russ.)

3. Pinto Jimenez CE, Keestra S, Tandon P, Cumming O, Pickering AJ, Moodley A, Chandler CIR. Biosecurity and water, sanitation, and hygiene (WASH) interventions in animal agricultural settings for reducing infection burden, antibiotic use, and antibiotic resistance: a One Health systematic review. *Lancet Planet Health.* 2023 May; 7(5): e418-e434. DOI: 10.1016/S2542-5196(23)00049-9

4. Antibiotic Resistance Challenges in the Modern World / L. V. Khoroshevskaya, A. P. Khoroshevskii, M. I. Slozhenkina, A. A. Mosolov // *Agrarian and Food Innovations*. – 2021. – No. 4 (16). – P. 47-54. – DOI 10.31208/2618-7353-2021-16-47-54 (In Russ.)

5. Genetic Markers of Resistance and Antibiotic Resistance of *Streptococcus* spp. and *Staphylococcus* spp. Bacteria Isolated from Various Biotope of Livestock Objects / N. A. Bezborodova, V. V. Kozhukhovskaya, O. V. Sokolova [et al.] // *Proceedings of the Kuban State Agrarian University*. – 2022. – No. 94. – P. 195-202. – DOI 10.21515/1999-1703-94-195-202 (In Russ.)

6. Capita R, Alonso-Calleja C. Antibiotic-resistant bacteria: a challenge for the food industry. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2013; 53(1):11-48. DOI: 10.1080/10408398.2010.519837

7. Kasimanickam V, Kasimanickam M, Kasimanickam R. Antibiotics Use in Food Animal Production: Escalation of Antimicrobial Resistance: Where Are We Now in Combating AMR? *Med Sci (Basel)*. 2021 Feb 21; 9(1):14. DOI: 10.3390/medsci9010014

8. Zubareva, V. D., Sokolova, O. V., Bytov, M. V. [et al.] (2024). Alternative Treatment Methods for Bovine Mastitis: Prospects and Limitations (Review). *Veterinary Today*, 13(3), 203-213. DOI: 10.29326/2304-196X-2024-13-3-203-213 (In Russ.)

9. Zabrovskaya, A. V. (2018). Prevention of the Emergence and Spread of Antimicrobial-Resistant Microorganism Strains. *Hippology and Veterinary Medicine*, 2(28), 64-70 (In Russ.)

10. Rational Antibiotic Therapy for Inflammatory Diseases of the Reproductive System and Mammary Gland of Cows on Livestock Farms in the Sverdlovsk Region: Methodological Recommendations / O. V. Sokolova, I. A. Shkuratova, N. A. Bezborodova [et al.]; edited by O. V. Sokolova, I. A. Shkuratova, N. A. Bezborodova. - Yekaterinburg: Federal State Budgetary Scientific Institution «Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences», 2022. - 38 p. (In Russ.)

11. Endale H, Mathewos M, Abdeta D. Potential Causes of Spread of Antimicrobial Resistance and Preventive Measures in One Health Perspective-A Review. *Infect Drug Resist*. 2023 Dec 8; 16:7515-7545. DOI: 10.2147/IDR.S428837

12. Krivonogova, A. S., Loginov, E. A., Isaeva, A. G. [et al.]. (2024). Antibiotic resistance of opportunistic pathogens in livestock farms in areas with different levels of technogenic pollution. *Veterinaria Kubani*, (2), 13-17. DOI 10.33861/2071-8020-2024-2-13-17 (In Russ.)

13. Isakova M. N., & Lysova, Ya. Yu. (2024). Influence of a nisin bacteriocin-based composition in the treatment regimen for cows with subclinical mastitis on milk microbiota. *Veterinaria segodnya*, 13(3), 261-268. DOI 10.29326/2304-196X-2024-13-3-261-268 (In Russ.)

14. Krivonogova, A. S., Donnik, I. M., Isaeva, A. G. [et al.]. Antibiotic resistance of Enterobacteriaceae in broiler chicken microbiomes. *Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh proizvodstv* (Food Industry Technology and Engineering), 2023, vol. 53, No. 4, pp. 710-717. DOI: 10.21603/2074-9414-2023-4-2472 (In Russ.)

15. Loginov E. A., Krivonogova, A. S. The effect of bacteriophages on the antibiotic sensitivity of staphylococci and *Escherichia coli* in broiler chickens. In: *Nauchnye dostizheniya genetiki i biotekhnologii v veterinarnoy meditsine i zhitovnovodstve: sbornik materialov nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem* (Scientific Achievements in Genetics and Biotechnology in Veterinary Medicine and Animal Husbandry: Proceedings of the Scientific and Practical Conference with International Participation), Yekaterinburg, April 27, 2023. Yekaterinburg: Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 2023. pp. 112-118 (In Russ.)

16. Mauri C, Cerulli C, Grazioli E, Minganti C, Tranchita E, Scotto di Palumbo A, Parisi A. Role of exercise on pain, functional capacity, and inflammatory biomarkers in osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. *Ann Phys Rehabil Med.* 2025 Apr; 68(3):101909. DOI: 10.1016/j.rehab.2024.101909

17. Nowbuth, A.A., Asombang, A.W., Tazinkeng, N.N. et al. Antimicrobial resistance from a One Health perspective in Zambia: a systematic review. *Antimicrob Resist Infect Control* 12, 15 (2023). <https://doi.org/10.1186/s13756-023-01224-0>

18. Madec J.-Y. Development of resistance in animals not administered antibiotics [Development of antibiotic resistance in animals not receiving antibiotic therapy]. *C R Biol.* 2024 Mar 29; 346(S1):9-12. In French. DOI: 10.5802/crbio.116. PMID: 37655931

19. Kiseleva E.V., Tunikov G.M. Effectiveness of using modern antimicrobial drugs for treating mastitis in cows // *Bulletin of the Ryazan State Agrotechnological University named after P. A. Kostychev*, No. 4 (36), 2017, pp. 40-44.

20. Seitz M, Valentin-Weigand P, Willenborg J. Use of Antibiotics and Antimicrobial Resistance in Veterinary Medicine as Exemplified by the Swine Pathogen *Streptococcus suis*. *Curr Top Microbiol Immunol.* 2016; 398:103-121. DOI: 10.1007/82_2016_506 (In Russ.)

21. Andreeva A.A., Evgrafova V.A., Voronina M.S., Pruntova O.V., Shadrova N.B. Etiology and epizootology of bovine mastitis (analytical review). *Veterinariya segodnya* (Veterinary Medicine Today). 2024; 13(1):27-35. <https://doi.org/10.29326/2304-196X-2024-13-1-27-35> (In Russ.)

22. National Mastitis Council. *Laboratory Handbook on Bovine Mastitis*. 4th ed. Verona, WI: National Mastitis Council; 2021. 150 p.

23. *Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 1: Colony count at 30°C by the pour plate technique*. Geneva: International Organization for Standardization; 2019. 12 p.

24. Oikonomou G., Bicalho M.L., Meira E., Rossi R.E., Foditsch C., Machado V.S., et al. Microbiota of cow's milk with subclinical mastitis. *Front Vet Sci.* 2020; 7:557. DOI: 10.3389/fvets.2020.00557

25. Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F.C., FitzPatrick E.S., Fanning S., Hartigan P.J. *Veterinary Microbiology and Microbial Disease*. 3rd ed. Hoboken: Wiley-Blackwell; 2019. 904 p. DOI: 10.1002/9781119362189

26. Ruegg P.L. A 100-year review: Mastitis detection, management, and prevention. *J Dairy Sci.* 2017; 100(12):10381-10397. DOI: 10.3168/jds.2017-13023.; ISO 4833-1:2019

